

Władisław IV. z Bożey łaski Król Polski Wielkie Xięże Litewskie
Ruskie Pruskie Mazowieckie Ziemy Łękie Inflanckie Czernichowskie
Smoleńskie Siewierskie i Szwedzki Łotwski Wandalicki Łwowski i Kurlandzki Król.

Religiose deo et Nobis dilecta. Miłomy się zawsze z rozkrewien-
nia y ponowienia chwały Bożey w Klasztorze Wier. Waszych osobliwie
cieszyli, tak też nie mniej to Nam obchodzić musi, gdy Nam słuchy dochodzą
o waszych po te czasy niepokoiach, które od niespokojnych niektórych za-
czete, y za nieysca na którym przykładem swoim Wier. Wasze świecie, a
Katolickiej y Zakonnej cnoty wzierankę siebie ławiać winny sąc były
rozkrzewione, wielkim y miasto tanto zgorzeleniem y wszyskich ~~zawsze~~
y ~~całe~~ Stolicę zalem a zabrzewieniem nad miernanie wasze większym
zapetnity; zastawia widząc że same nie tylko dobrowolnie ale z wiel-
kim zapędem w te się niebezpieczeństwa znowa zaccagacie z których
zapomniacieście iako was niedawnych czasow sam Królewski Maiestat
Seymowymi radami y uchwały Prawa pospolitego powaga, wyprowadzić mu-
siat. Zwoli temu wszyskiemu umyślnie od boku Naszego posyłamy do
Wier. Waszych Wielebnego X. Marcjana Witaskiego Sekretarza Nasze-
go człowieka stateczna cnota, nauka, y postępkami zakonitego a Nam
osobliwie wiernego y miłego któremuśmy to cokolwiek do znieśienia tych
roznie y zgorzelenia potrzebnego y skutecznego być widzieli z Naszey
przeciwko niemu poufatorci y z tego które o Klasztorze Wier. Waszych
mamy starania poruczyli. Żądamy przeto pilnie Wier. W. abyście iemu
we wszyskim cokolwiek Imieniem Naszym Zgromadzeniu tamtecznemu prze-
toży nie tylko zapetna, iako temu któremuśmy tego poufali daty piarsę
ile Stolicę w przod Apostolskiej, świętobliwej. Delret y Biskupia zwierz-
ch. sc

